

BUGUNGI KUN ZAMONAVIY TARJIMA DASTURLARI MODERN TRANSLATION PROGRAMS OF TODAY

Eshmuminov G‘iyosiddin Allamurod o‘g‘li
Termiz davlat universiteti 1- bosqich magistranti
eshmuminovg@gmail.com

Annotation: This article highlights modern translation programs, their distinctive features, and similarities. It also delves into their historical stages, multilingual support, and the conveniences they provide for humanity. Additionally, an effort has been made to explain how the translation process is carried out in modern translation programs.

Kalit so‘zlar: zamonaviy tarjima dasturlari, sun‘iy intellekt, neyron tarmoqlar, Google Translate, Yandex Translate, DeepL, kompyuter texnologiyalari, nevrall tarjima.

Bugungi globalashuv davrida zamonaviy kompyuter texnologiyalari va sun‘iy intellektlar hayotimizning ajralmas holiga kelib bo‘ldi. Shu jumladan, ta‘lim jarayoniga ham jadallik bilan integratsiya qilinmoqda. Misol uchun xorijiy tillarni o‘rganishda zamonaviy tarjima dasturlariga kundun kun ehtiyoj ortmoqda. Hozirgi davr tarjima dasturlari sun‘iy intellekt texnologiyalari rivojlanishi tufayli sezilarli o‘zgarishlarga uchradi. Jumladan, ular oddiy lug‘atlar emas, balki ma‘no va kontekstni saqlab qolgan holda butun matnlarni tarjima qila oladigan kuchli vositalarga aylandi. Zamonaviy tarjima dasturlari ko‘p tillilik hamda sun‘iy intellekt va neyron tarmoqlarga asoslangan holda sifatli tarjimalarni taqdim etmoqda. Bugungi kunda eng mashhur tarjima dasturlari Google Translate, Yandex Translate, Microsoft Translate, DeepL, Reverso Context va boshqa bir qator tarjima dasturlarini keltirishimiz mumkin.

Google Translate – dunyodagi keng foydalanilayotgan va qulay interfeysga ega elektron tarjima dasturlaridan biridir. Google translate dasturi 2006-yilda statistik mashina tarjimasiz xizmati sifatida ishga tushirilgan. U bir qancha imkoniyatlarni taqdim etadi. Xususan, ko‘p tillilikni qo‘llab quvvatlaydi. 2024-yil noyabr holatiga ko‘ra, Google Translate 249 ta til va turli darajadagi til turlarini qo‘llab quvvatlaydi²⁷. Shu bilan birgalikda mobil foydalanuvchilarga 37 tilni fotosurat, 32

²⁷ https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Translate

tilni ovoz va 27 tilni real vaqtda video orqali tarjima qilish imkonini beradi. Bu esa ushbu dastur foydalanuvchilariga keng miqyosda bir qancha tillar orasida tarjima qilish imkonini bermoqda. Xususan, kichik tillar orasida ham tarjima jarayonini amalga oshiradi. Kunlik tarjima qilinadigan soʻzlar soni esa 100 000 000 000 dan oshmoqda. Google translatening bugungi kunda web sayt dasturi hamda Android va iOS uchun mobil ilovalari mavjud.

Google Translate ovozli tarjima funksiyasida matni ovoz bilan tarjima qilish imkoniyatiga ega. Bunda foydalanuvchi matni ovoz orqali aytadi, Google Translate esa matnga oʻgirib, boshqa tillarga tarjima qilib beradi. Ushbu afzalligi bilan sayohatchilar, xorijiy til oʻrganuvchilari, ayniqsa, xalqaro suhbatlar uchun juda foydali hisoblanadi. Yoki tarjima matni ogʻzaki talaffuz qilib berish imkoniyatiga ham ega.

Kameradan tarjima qilish funksiyasi Google Translate ilovasida smartfon hamda planshet kameralari orqali real vaqt rejimida tarjima qilish funksiyasi mavjud. Bunda foydalanuvchi kamerani matnga yoʻnaltirsa, Google Translate ilovasi avtomatik tarzda matni aniqlaydi va tanlangan tilda tarjima natijasini taqdim etadi. Bu imkoniyati bilan yoʻllardagi manzil nomlarini, yoʻl koʻrsatkichlarini, menyularni, chet tillardagi yozuvlarni tushunishni juda ham osonlashtiradi.

Offline tarjima xususiyati: Google Translatening yana bir qulay xususiyatlaridan biri oflayn tarjima rejimidir. Dastur foydalanuvchisi kerakli til paketlarini ilovaga oldindan yuklab olib, internet tarmogʻiga ulanmagan taqdirda ham tarjima qilish imkoniga ega boʻladi. Bu, ayniqsa, togʻli joylarda yoki internet imkoniyatlari cheklangan yerlarda juda foydalidir.

Tarjima tarixini saqlash hamda qabul qilingan tarjimalarni qayta koʻrib chiqish imkoniyati foydalanuvchiga oʻzining tarjimalar tarixini koʻrib chiqishi va kerak boʻlganda ulardan qayta foydalanish imkoniyati mavjud. Bu xususiyat bilan foydalanuvchiga tez-tez ishlatadigan soʻzlar, maqol, hikmatli soʻz va iboralarni tezda topish imkonini beradi.

Misollar va kontekstual tarjima imkoniyati Google Translateda baʼzi soʻz va iboralar kontekstual tarzda tarjima qilinadi. Bu esa ayniqsa bir necha maʼnoli soʻzlar va turli mantiqiy konstruktsiyalarda qoʻllanadigan iboralar uchun aniqroq tarjima qilish imkoniyatini taqdim etadi.

Yandex Translator – Yandex kompaniyasi tomonidan 2011- yilda ishlab chiqilgan koʻp tilli elektron tarjima xizmati boʻlib, hozirgi kunda ilgʻor algoritmlar va sunʼiy intellektga asoslanadi. 2024-yil noyabr holatiga koʻra, tarjima 98 ta til uchun

mavjud²⁸. Foydalanuvchilarga yuqori sifatli avtomatik tarjima xizmatlarini taqdim etadi. Uning ilmiy jihatdan samarali hamda foydalanishga qulayligi quyidagi asosiy xususiyatlari orqali o‘z aksini topadi:

Nevral tarjima tizimi (NMT – Neural Machine Translation):

Yandex Translate yuqori aniqlikda ishlashi uchun neyron tarmoqlar asosida ishlaydigan nevrall tarjima tizimidan foydalanadi. Bu tizim matndagi har bir so‘zning kontekstini aniqlab, jumlaning butun mazmunini tushunishga va tabiiyroq tarjima qilishga yordam beradi. Neyron tarjima texnologiyasi tarjimalarning o‘ziga xos mantiqiy izchilligini saqlaydi, bunda so‘zlarning ma‘nosi kontekstga qarab moslashadi. Bu, ayniqsa, ilmiy matnlar va aniq ma‘lumotlar talab qilinadigan texnik hujjatlar uchun juda ahamiyatlidir.

Ko‘p tilli tarjima imkoniyatlari: Yandex Translate 90 dan ortiq tillarni qo‘llab-quvvatlaydi, shuningdek, u keng tarqalgan tillar hamda kamyob tillar orasida ham tarjima imkoniyatini taqdim etadi. Bu ko‘p tilli yondashuv Yandex.Translate xizmatini xalqaro foydalanuvchilar uchun qulay qiladi.

Ovozli va real vaqt tarjima: Ilova og‘zaki matnlarni tahlil qilish, tushunish funksiyasiga ham ega. Bu esa chet tilini o‘rganayotgan xorijiy til ixlosmandlari uchun to‘g‘ri talaffuzni o‘rganishlari yoki eshitish orqali tarjimani yaxshiroq tushunish imkoniyatini yaratadi. Yandex Translate foydalanuvchilarga matnni kiritish o‘rniga ovozli buyruq berish imkoniyatini ham taqdim etadi. Bu esa ovozli suhbatni real vaqtda tarjima qilish imkonini beradi, ayniqsa til o‘rganuvchilar va xalqaro uchrashuvlar uchun foydali.

Matnni kameradan real vaqt rejimida tarjima qilish: Yandex Translate kameradan tarjima qilish funksiyasiga ega bo‘lib, foydalanuvchi kamerani chet tilidagi yozuvga yo‘naltirsa, ilova uni avtomatik ravishda tarjima qiladi. Bu xususiyat ilmiy asarlar, kitoblar yoki xorijiy tillarda yozilgan matnlar va grafikalar bilan ishlaganda ham juda foydali hisoblanadi.

Oflayn tarjima: Ilova foydalanuvchilarga internetga ulanmagan holda tarjima qilish imkoniyatini beradi, buning uchun kerakli tillarni oldindan yuklab olishni talab etadi. Bu oflayn tarjima rejimi ayniqsa tadqiqotchilar va ilmiy ish bilan shug‘ullanuvchilar uchun qulaylik yaratadi.

Sinonimlar va kontekstual moslashuv: Yandex Translate sinonimlar va kontekstual tarjimani aniqlash imkoniyatiga ega. Ayniqsa, ilmiy atamalar va so‘zlarning ko‘p ma‘noli bo‘lgan hollarida, ilova eng mos ma‘noni tanlab beradi. Bu

²⁸https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA

jarayon ilova tomonidan katta hajmdagi parallel korpuslardan o'rganilgan bilimlar asosida amalga oshiriladi. Har bir so'z yoki ibora uchun turli kontekstlarda ishlatiladigan variantlar taklif qilinadi, bu ilmiy va texnik tarjimalarning aniq va to'g'ri bo'lishiga yordam beradi.

Mashina o'qitish va foydalanuvchi xabarlarini asosida yaxshilanish: Yandex Translate foydalanuvchilarning xatolarini aniqlash va ularni takomillashtirishga imkon beruvchi mashina o'qitish texnologiyalaridan foydalanadi. Bu xizmat tarjima sifatini muntazam yaxshilash va foydalanuvchilar uchun eng yaxshi natijalarni taqdim etish imkonini beradi. Har bir foydalanuvchi ma'lumotlari asosida tizim boyitilib, maxsus ilmiy yoki texnik atamalar bilan ishlashda Yandex Translate doimiy ravishda yaxshilanib boriladi.

Doimiy Rivojlanish va Foydalanuvchi Ma'lumotlariga Asoslangan Takomillashtirish: Yandex Translate xizmatida foydalanuvchilar tomonidan kiritilgan matnlar va ularning tanlangan tarjimalaridan o'rganish jarayoni amalga oshiriladi. Bu esa tizimga o'zini o'zi yaxshilash imkonini beradi va foydalanuvchi uchun qilingan har bir tarjima kelajakda yanada to'g'ri va aniqroq natija bera olishiga yordam beradi.

DeepL tarjima dasturi — bu sun'iy intellektga asoslangan tarjima vositasi bo'lib, matnlarni bir tildan boshqa tilga yuqori aniqlikda tarjima qilish imkonini beradi. DeepL 2017-yil avgust oyida ishga tushirilgan va Kyolnda joylashgan DeepL SE kompaniyasiga tegishli bo'lgan neyron mashina tarjimasi xizmati²⁹. DeepL, o'zining tabiiy va yuqori sifatli tarjimalari bilan tanilgan bo'lib, raqobatchilar, jumladan, Google Translate, Microsoft Translator hamda Yandex.Translate kabi xizmatlarga kuchli raqobat qilmoqda. Hozirda DeepL ingliz, nemis, fransuz, ispan, italyan, xitoy, yapon, koreys kabi 31 ta til, 700 dan ortiq til juftliklarini tarjima qilish imkonini beradi. 5000 belgigacha bo'lgan matnlar bepul tarjima qilinadi. DeepL tarjima xizmatining muvaffaqiyati neyron tarmoqlarining ilg'or modellariga asoslanganidir. U **Transformer arxitekturasiga** tayangan holda ishlaydi. Transformer modeli tillar o'rtasidagi semantik va sintaktik bog'liqlikni chuqur o'rganadi, bu esa tarjimalarni aniqroq va kontekstga mos qiladi. DeepL'ning neyron tarmoqlari katta hajmdagi ko'p tilli korpuslar bilan boyitilgan. DeepL, Google tomonidan taqdim etilgan Transformer arxitekturasini yangilash orqali o'z texnologiyasini rivojlantirgan. Bu arxitektura kontekstni yanada yaxshi tushunish imkonini beradi.

²⁹ https://uz.wikipedia.org/wiki/DeepL_Translator

Neyron tarmoqlari ko'p bosqichli ishlov berish orqali turli xil sintaktik strukturalarni optimallashtiradi. Tarjima jarayonida faqat so'zlarning lug'aviy ma'nosi emas, balki butun jumla konteksti tahlil qilinadi. Matnning madaniy va stilistik jihatlarini hisobga olishga harakat qilinadi.

DeepL matni emas, balki to'liq Microsoft Word (.docx) va PowerPoint (.pptx) kabi hujjatlarini formati va dizaynini saqlab qolgan holda tarjima qilishni qo'llab-quvvatlaydi.

DeepLdan ilmiy maqolalar, dars materiallari va boshqa ko'p tilli resurslarni tarjima qilishda keng foydalaniladi. Tarjima sifati ko'plab tillar uchun raqobatchilardan yuqori. Oddiy interfeys va oson foydalanish imkoniyati mavjud. DeepL, sun'iy intellekt va chuqur o'rganishga asoslangan ilg'or tarjima tizimi sifatida lingvistika sohasida inqilob yaratmoqda. Uning yuqori aniqligi, foydalanuvchilar uchun qulayligi va ko'p tilli imkoniyatlari uni global miqyosda mashhur xizmatga aylantirdi. Ilmiy va texnologik yondashuvi sababli DeepL tarjima sohasida o'zining yetakchi o'rnini saqlab qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Translate
2. <https://www.theverge.com/2015/7/29/9061135/google-translate-update-new-languages-word-lens>
3. <https://www.teachyoubackwards.com/qualitative-analysis/#ooga-booga>
4. <https://www.wikiwand.com/en/articles/Yandex.Translate>
5. https://en.wikipedia.org/wiki/DeepL_Translator